

Αλληλεπίδραση Δασοκομίας και Κτηνοτροφίας

www.af4eu.eu

Πρόβατα και κατσίκες βόσκουν στα σοκάκια ενός άλσους λεύκας στην περιοχή Vega de Granada.

Η ανάκτηση των δασοκομικών πρακτικών στην περιοχή Vega de Granada επιτρέπει τη βελτίωση των συστημάτων παραγωγής λεύκας για ξυλεία, ενώ ταυτόχρονα παρέχει πολύτιμο πόρο για την κτηνοτροφία. Η διαχείριση αυτή, που βασίζεται σε μια πολυλειτουργική προσέγγιση, χρησιμοποιεί τους δασικούς και κτηνοτροφικούς πόρους με ισορροπημένο τρόπο, μεγιστοποιώντας έτσι τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Οι φορείς υλοτομίας δεν διαθέτουν αγέλες που μπορούν να πραγματοποιήσουν αυτήν την υπηρεσία εκκαθάρισης και διαχείρισης πράσινης κάλυψης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρησιμοποιείται ένας κτηνοτρόφος καθώς η δραστηριότητά του βασίζεται στην παροχή αυτής της υπηρεσίας ελέγχου θάμνων και δασικών υπολειμμάτων και χρήσης βοσκοτόπων. Τα κλειδιά αυτής της διαχείρισης είναι: η προσαρμογή των ζώων σε αυτό το είδος βόσκησης, η εκπαίδευσή τους, το χρονικό διάστημα παραμονής των ζώων σε κάθε αγροτεμάχιο και το ποσοστό εκτροφής. Όσον αφορά το είδος των ζώων, έχει χρησιμοποιηθεί ένα μικτό κοπάδι 300 προβάτων για κρέας και 400 αιγών για γάλα, και τα δύο μικτής φυλής. Αυτό το μείγμα ζώων παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της διαφοροποίησης της οικονομικής δραστηριότητας που συνδέεται με αυτό, αλλά και λόγω της συμπεριφοράς βόσκησης των ζώων. Ο αγρότης σε αυτή τη μελέτη βόσκει μια έκταση 200 εκταρίων λεύκας που ανήκει σε δύο διαφορετικούς ιδιοκτήτες. Η διαχείριση των ζώων στο χώρο με τις λεύκες ελαχιστοποιεί τις πιθανές ζημιές στα δέντρα, ένα από τα κλειδιά είναι η συνεχής κίνηση των ζώων, η αποφυγή υπερβολικής κατανάλωσης λιγνιτικών υλικών και η συνεχής διαθεσιμότητα χόρτου στο έδαφος, γεγονός που εξασφαλίζει ότι τα ζώα δεν ενδιαφέρονται για το φλοιό των δέντρων. Το μεγαλύτερο μέρος της τροφής του κοπαδιού προέρχεται από την πράσινη κάλυψη κάτω από λεύκες, η οποία είναι απαραίτητη για την οικονομία του αγροκτήματος. Ολόκληρο το κοπάδι βόσκει όλο το χρόνο, ελαχιστοποιώντας έτσι το κόστος των ζωοτροφών. Αν και δεν λαμβάνει καμία αμοιβή για τη διαχείριση της πράσινης κάλυψης λεύκας, δεν επιβαρύνεται ούτε με κανένα κόστος, επιτρέποντας στο σύστημα να είναι κερδοφόρο.

Σε γενικές γραμμές, η ενσωμάτωση της δασοκομίας και της κτηνοτροφίας δημιουργεί πολλαπλά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, όπως η διατήρηση του εδάφους και η βελτίωση της ποιότητας των βοσκοτόπων, τα οποία έχουν οδηγήσει σε αύξηση της βιοποικιλότητας των ίδιων των λεύκων.

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.

**Ana Victoria Campos Galisteo
Laura Moreno Carbonell**

anav.campos@juntadeandalucia.es
laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es
Οργανισμός Διαχείρισης της Γεωργίας και
Αλιείας της Ανδαλουσίας